

Materiality

Methods of Composition

– Written

- ↳ Inked
 - with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

- ↳ Specify type of paper
 - Specify: Ordinary
 - Notes: The book, in its manuscript form, contains 10,000 pages and was recently printed in 10 volumes

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Was the text modified before the writing or incising process?

– Corrections

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

- ↳ Tomb
 - No
- ↳ Cemetery
 - No
- ↳ Temple
 - No
- ↳ Shrine
 - No
- ↳ Altar
 - No
- ↳ Devotional marker
 - No
- ↳ Cenotaph
 - No
- ↳ Church
 - No
- ↳ Mosque
 - Yes
- ↳ Synagogue
 - No
- ↳ Triumphal Arch

- No
- ↳ Monument
 - No
- ↳ Mass Gathering Point
 - No
- ↳ Cave(s)
 - No
- ↳ Hilltops
 - No
- ↳ Other natural sanctuaries
 - No
- ↳ Boundary markers or lines
 - No
- ↳ Domestic contexts
 - Yes
- ↳ Library/archive
 - Yes
- ↳ Specify
 - Specify: Bibliothèques personnelles

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– No

Notes: لم يذكر الطبري أسباب سياسية لتأليف كتابه ولكنه ذكر في مقدمته أسباب شخصية منها أنه كان يحدث نفسه منذ صباه بكتابة هذا التفسير، وروى ياقوت الحموي أنه كان يستخير الله تعالى قبل أن يشرع في كتابته بثلاثة أعوام، وروى عن الخطيب البغدادي أنه قال: «سمعت علي بن عبيد الله اللغوي يحكي: أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة»، ويُروى أن الطبري لما أراد أن يُملّي تفسيره قال لأصحابه: «أنتشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ورقة»، «ألف ورقة، فقالوا: هذا مما تفتنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة».

Reference: 1993, p.513. الحموي , ياقوت , معجم الأدباء. بيروت , ط1: دار الغرب الاسلامي , تحقيق احسان عباس , ج6, ص

Is the text considered official religious scripture?

– No

Written in distinctly religious/sacred language?

– No

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– I don't know

Notes: كلُّ الباحثين في الدراسات الإسلامية وخاصة في علم التفسير حيث يعتبر تفسير الطبري المرجع الأول في التفسير بالمأثور وأفضلها لأنه جامع لآيات القرآن الكريم

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– Yes

↳ Is proselytizing mandated according to the text?

– Yes

↳ Is proselytizing mandated by the text for religious professionals?

– Yes

↳ Is proselytizing mandated by the text for all adherents?

– Yes

↳ Is missionary work mandated by the text for religious professionals?

– Yes

↳ Is missionary work mandated by the text for all adherents?

– Yes

↳ Is proselytizing or missionary work part of the historical culture of the community referenced in the text?

– Yes

↳ Is proselytizing encouraged according to the text?

– Yes

↳ Is proselytizing encouraged by the text for religious professionals?

– Yes

↳ Is proselytizing encouraged by the text for all adherents?

– Yes

↳ Is missionary work encouraged by the text for religious professionals?

– Yes

↳ Is missionary work encouraged by the text for all adherents?

– Yes

↳ Are there specific rewards for proselytizing according to the text?

– Yes

↳ Are rewards for proselytizing promised by the text for religious professionals?

– Yes

↳ Are rewards for proselytizing promised by the text for all adherents?

– Yes

↳ Are rewards for missionary work promised by the text for religious professionals?

– Yes

↳ Are rewards for missionary work promised by the text for all adherents?

– Yes

↳ Is proselytizing by coercion acceptable according to the text?

– No

↳ Is textual justification for proselytizing part of the norm in the religious group?

– Yes

Notes: Notes: هو خاص بأصحاب الديانات الأخرى وخاصة منهم الكفار أو المشركين ومما ذكره الطبري في الباب

135، ج 3، قال أبو جعفر: احتج الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلمها محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قل - للفاثلين لك من اليهود والنصارى وأصحابك: "كونوا هودا أو نصارى تهتدوا" -: بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباها (2) وأمر به - فإن دينه كان الخليفة المسلمة - وتدع سائر الملل التي تختلف فيها، فينكرها بعضنا، ويفر بها بعضنا. فإن ذلك - على اختلافه - لا سبيل لنا على الاجتماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم. وفي نصب قوله: "بل ملة إبراهيم" أوجه ثلاثة. أحدها: أن بوجه معنى قوله: "وقالوا كونوا هودا أو نصارى"، إلى معنى: وقالوا اتبعوا اليهودية والنصرانية. لأنهم إذ قالوا: "كونوا هودا أو نصارى"، إلى اليهودية والنصرانية دعوهم، ثم يعطف على ذلك المعنى بالملة. فيكون معنى الكلام حينئذ: قل يا محمد، لا نتبع اليهودية والنصرانية، ولا نتخذها ملة، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم يحذف "نتبع" الثانية، ويعطف بـ "الملة" على إعراب اليهودية والنصرانية الآخر: أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعنى "نتبع" والثالث: أن يكون أريد: بل تكون أصحاب ملة إبراهيم، أو أهل مل. كما ورد الطبري روايات عن اليهود والوفود من المسيحيين الذين جاؤوا الرسول الكريم ودعاهم إلى الملاينة وهي روايات كثيرة تفسيرا لقوله تعالى قَالُوا خُذُوا قَوْلَ أَسْلَفْتُمْ وَهَيْبَ لِيهِ وَمَنْ اتَّبَعَن قَوْلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَقْبِيْنَ أَسْلَفْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ يَصِيِّرُ بِالْغَيْثِ وَالْغَيْثِ عَلَيْهِ فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ مُطَالِبُونَ بِنَشْرِ الدُّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اقْتِدَاءً بِمَنْحِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ فِي الْحَوَارِ أَنْ أَدْعَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Is normative proselytizing located in a specific time?

- No

Is normative proselytizing located in a specific place?

- No

Is normative proselytizing directed toward a specific audience?

- Yes

هو خاصٌّ بأصحاب الديانات الأخرى بدعوة أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين وخاصة منهم الكفار أو Notes: المشركين إلى الاسلام والألا لإكراه في الدين ويلزم ذلك دفع الجزية وهو مال مقابل حفظ المسلمين لهؤلاء داخل مجتمع المسلمين

بوعلى ، مليكة . المسألة الأخلاقية في الحوار الاسلامي المسيحي. تونس : مجمع الأطرش، 2022. p.141

Reference: 1960. دينيت ، دانييل . الجزية في الاسلام دانييل. بيروت - نيويورك : منشورات دار مكتبة الحياة ،

Is the text silent on matters of proselytization?

- No

Is proselytizing forbidden or restricted by the text?

- Yes

Does proselytization take replace regardless of sanctions on such activities by the text?

- No

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

- Yes

ترجع أهمية تفسير الطبري في جده فهو أول كتاب في التفسير بالمأثور معتمدا مقالات السلف بالأسانيد الثانية وينقد ويرجح بين الروايات من أول القرآن لآخره وهو منهج جديد عند علماء المسلمين وقد اتفق كثير من العلماء المسلمين على أن تفسير الطبري لم يصنف أحد مثله ولا أكبر منه ولا أعظم فائدة وقد اعتبر الذهبي الطبري "أبا للتفسير كما كان أبا للتاريخ"، واعتبر تفسيره وهو من أقوم التفسير وأشهرها لأن له أولية زمنية وأولته من ناحية الفن والصناعة

Reference: 1976. ج 1، p.149. الذهبي ، محمد حسن . التفسير والمفسرون. القاهرة مكتبة وهبه ،

Is the text in question employed in ritual practice?

- No

Is there material significance to the text?

- No

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Context

Is the text itself accompanied by art?

- No

Are there multiple versions of the text?

- Yes

Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

Age of extant version of text?

– Yes

Notes: كان تفسير الطبري مفقوداً ثم عثر على نسخة كاملة في جيزة أمير حمود بن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد من نحو 70 سنة طبع عليها الكتاب. وهناك طبعات كثيرة تصل إلى 30 مجلد منها طبعة المطبعة الميمنتية 1321 هـ في مصر في 30 جزء و طبعة مكتبة مصطفى الباني الحلبي 1321 في 30 جزء و طبعة بولاق 1323 في 30 جزء و طبعة المطبعة الأظهيرية 1333 في 30 جزء. إلى جانب طبعة دار المعارف بالقاهرة 1374 تحقيق محمود محمد شاكر لكنها غير مكتملة و طبعة دار عالم الكتاب تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي في الرياض 1434

Content of text?

– Yes

Notes: يعتمد الطبري في تفسير القرآن على منهج التفسير بالمأثور أي تفسير القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بالشواهد النقلية والشعرية كما يرجع إلى ما تقرّر عند العلماء من أصول العقائد الإيمانية وأصول الفقه. ويرجح بينها بعد نقدها ويأخذ أصحها. غير أنّ إضافة الطبري تطهر في استناده للإسرائيليات أي الروايات التوراتية دون أن ينتج منها

Ritual purpose of text?

– No

Is there debate about which version is proper?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– Yes

Notes: تفسير الطبري جزء من مشروعه التفسيري سقاه جامع البيان في تأويل القرآن، المعروف بتفسير الطبري وهو من أهم كتب التفسير بالمأثور كما اشتهر بكتابه تاريخ الأمم والملوك، المعروف بتاريخ الطبري

Is there a sense of canonization?

– Yes

How is the authority established?

– Yes

Notes: Al-Tabari's book is considered the first reference among Muslims in interpreting the hadiths, and Ibn Khallikan counted him as one of the diligent imams who did not imitate anyone, saying, "وقيل يزيد بن خالد، الطبري، وقيل يزيد بن كثير ابن" أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري، وقيل يزيد بن كثير ابن" غالب، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين، لم يغلد أحداً، وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طراراً على مذهبه - وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى -. وكان ثقة في نقل أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج 4، ص 191

Can the canon be altered or added to?

– No

Notes: لقد بين الطبري منهجه في التفسير معتمداً: 1- التفسير بالمأثور للقرآن الكريم والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين 2- يقوم على الاستناد والاجماع 3- الاهتمام بالقراءات 4- الاهتمام باللغة العربية 5- العناية بالأحكام الفقهية 6- التعرّض لمسائل العقيدة الذي عليه الجماعة من السلف وطريق أهل العلم المتمسكين بالسنن ومخالفة أهل الاعتزال في القول بالقدر وخلق القرآن والاستطاعة وإبطال رؤية الله والسفاعة للرسول 7- إيراد الأسرائيليات بأساليب مختلفة

Have major debates shifted the sense of the place of the text with respect to the larger canon?

– Yes

Notes: بين الطبري منهجه في تفسيره مبيناً أنّ أن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة أولاً: لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، ووجب علمه عن جميع خلفه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة، التي أحرر الله في كتابه أنها كاتنة، مثل: وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك. والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيه ﷺ دون سائر أمته، وهو ما فيه مما يعبده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول ﷺ لهم تأويله. والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. وهذا المنهج هو الذي أكسب تفسير الطبري الشهرة لأنه من أولى التفاسير plurielle site: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8

↳ Is the text part of a series of volumes?

– Yes

↳ How are the volumes ordered?

–Specify: حسب ترتيب السور القرآنية والآيات

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

↳ Behavioral literature?

– Yes

↳ Other

–Other [specify]: تفسير القرآن الكريم وفهم معانيه ولذلك يسمى تفسير الطبري أيضا بتسميات أخرى منها: "جامع البيان في تأويل آي القرآن"

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

–Other [specify]: Ritual list-Clear answer- Ritual manual-Bibliography-Vocabulary

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– No

Does the text express a formal legal code?

– Yes

↳ Are there formal institutions merged with the state or polity of the religious group?

– Yes

↳ Is there an institutionalized police force whose behavior is dictated by the legal code?

– No

↳ Is there an institutionalized judicial system whose behavior is dictated by the legal code?

– Yes

↳ Does the text in question specify institutionalized punishment?

– Yes

↳ Execution?

– Yes

↳ Exile?

– Yes

↳ Corporal punishments?

– Yes

↳ Ostracism?

– No

↳ Seizure of property?

– No

- ↳ Are there any established institutionalized rewards specified in the text?
 - No

Formulating a specifically religious calendar?

– Yes

- ↳ What is the arrangement of the calendar? [Select all that apply]
 - Lunar?

- ↳ Does the calendar specifically dictate acceptable times for certain activities?
 - Yes

- ↳ Planting?
 - No

- ↳ Water management? (such as opening or closing dams/dykes)
 - No

- ↳ Harvest?
 - No

- ↳ Naming ceremonies (for toddlers)?
 - No

- ↳ "First haircuts" (pre-teen)
 - No

- ↳ Ceremonies marking puberty/entry into adulthood?
 - No

- ↳ Marriage?
 - No

- ↳ House construction (often a metaphor for marriage)?
 - No

- ↳ Divorce?
 - No

- ↳ Warfare?
 - No

- ↳ Funerary services?
 - No

- ↳ Trade/commerce?
 - No

- ↳ Festivals?
 - No

- ↳ Pilgrimages?
 - Yes

- ↳ How strict are the stipulations regarding pilgrimage?
 - obligatory for some

Notes: ركن من أركان الاسلام وقد بين الطبري تاريخه هذا الركن المتعلق بابراهيم في الباب 125 من الجزء 2، ص 38 فقال "وَأُدِّجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَقَابِلَ لِلنَّاسِ وَأُمَّنًا وَالْحَيْدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِنَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَقَاتَلُوا هَذِهِ

المقالة، هم الذين قالوا: إن مقام إبراهيم هو الحج كله. فكان معناه في تأويل هذه الآية: واتخذوا عرفة والمزدلفة والمشعر والجمار، وسائر أماكن الحج التي كان إبراهيم يقوم بها قدامين تدعونني عندها، وتأمون بإبراهيم خليلي عليه السلام فيها، فإني قد جعلته لمن بعده -من أوليائي وأهل طاعتي- إماما يقتدون به ويأتوا به، فافتدوا به. كما ثبت في الباب 128، ج 3، ص 76 أركانه الواجبة وهي الطواف السعي والطواف والسعي والوقوف بعرفة فأورد عدة روايات منها " - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: "وأرنا مناسكنا" فأراها الله مناسكها: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والإفاضة من عرفات، والإفاضة من جمع، ورمي الجمار، حتى أكمل الله الدين - أو دينه. 2064- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: "وأرنا مناسكنا" قال، أرنا نسكنا وحجنا. 2065- حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بئان البيت، أمره الله أن ينادي فقال: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) [سورة الحج: 27] ، فنادى بين أخصبي مكة: (1) يا أيها الناس! إن الله يأمركم أن تحجوا بيته. قال: فوفرت في قلب كل مؤمن، فأجابه كل من سمعه من جبل أو شجر أو دابة: "ليتك ليك"، فأجابوه بالتلبية: "ليتك اللهم ليك"، وأناه من أناه. فأمره الله أن يخرج إلى عرفات، ويعتها [له] ، (2) فخرج. فلما بلغ الشجرة عند العقبة، استقبله الشيطان، فرماه بسبع حصيات

Is encouraging pilgrimages a primary reason for the existence of the text?

- No

Are pilgrimages guided by the text associated with particular life events?

- No

Notes: تفسير الطبري "جامع البيان في تأويل أي القرآن " لا يحدّد فريضة الحجّ ولكن يفسّر الآيات التي تتبنّ هذه الفريضة وتاريخيّته عند النبيّ إبراهيم عليه السّلام وكيفيته الواجبة في الإسلام فهو تفسير لأمر الله تعالى بالحج . فيسرد الطبري كلّ المرويّات من القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين ويرفّح أصحّ الأسانيد وهو منهجه في التفسير من أوّل آية في القرآن الكريم إلى آخره ويسمّي التفسير بالمأثور . ولذلك كان الطبري يتجنّب التفسير بالترّاي الذي لا دليل عليه وقد أورد بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالترّاي

Does pilgrimage guided by this text involve/follow major routes/roads?

- No

Is the pilgrimage conducted by walking or by other means?

- Yes

Notes: قديما كان التّاس يسيرون للحجّ على الأقدام أو على الدّواب مثل الحمير والجمال وتدوم الرحلة أشهراً كثيرة أمّا اليوم فيتنقلون عبر وسائل النقل الحديثة كالسيّارات والحافلات والطائرات والمتر

Feasting?

- No

اقول لا لكن أورد الطبري رواية واحدة عن آداب الولائم في الباب 53 ج 20، ص 311 فقال " عن أنس بن مالك، قال: سألتني أبي بن كعب عن الحجاب فقالت: أنا أعلم الناس به، نزلت في شأن زينب: أولم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بتمر وسويق، فنزلت: (إنا أنبأ الذين آمنوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ...) إلى قوله (لَكُمْ أَنْظَهُمْ لِقَائِكُمْ وَفَلُوهُمْ). حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: نبي عمي، قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكنت أعلم الناس بنبأان الحجاب حين أنزل في بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عروشا، فدعا قوم فأصابوا من الطعام حتى خرجوا وبقي منهم رهنط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشييت معه، حتى جاء عتبة حجرة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فضرب بيني وبينه سترا، وأنزل الحجاب. حدثنا محمد بن بشير، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، قال: دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيحة بنى بزينب بنت جحش، فأوسعهم خيرا ولحقا، ثم رجع كما كان

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

- Yes

Notes: باب 28 ج 1، ص 423 ربنا أمنا انتنين وأحييتنا انتنين - في شيء. لأن أجدًا لم يدع أن الله أمات من ذرًا يومئذ غير الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى يوم البعث، فيكون جائزًا أن يوجّه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد. وقال بعضهم: الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة، فهي ميتة من لذن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيها. ثم يحيها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرًا سويا بعد تارأت تأتي عليها. ثم يمته الميتة الثانية بقبض الروح منه، فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في الصور، فيردّ في جسده روحه (1)، فيعود حيًا سويا بعد بعث القيامة. فذلك موتتان وحياتان. وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول، لأنهم قالوا: موث ذى الرّوح مفارقة الرّوح إياه. فرغموا أن كل شيء من ابن آدم حيّ

Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?

- Yes

Notes: تردّ الرّوح في النصّ القرآني بثلاث معاني 1- فهي ملك الوحي جيريل عليه السّلام الذي أنزل القرآن على الرّسول فيقول تعالى تزلّ به الرّوح الأمين على قلبك لتكّون من المُنذرين بلطّان عزيزٍ مُبينًا 2- خلق الإنسان ونفخ

الله فيه من روحه وفيه روايات أوردتها الطبري فيالباب 28، ج 1، ص 423 فقال " الموتة الأولى مفارقة لطيفة الرجل جسده إلى رحم المرأة، فهي ميتة من لئذ فراقها جسده إلى نفخ الروح فيها. ثم يحيها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرًا سويًا بعد تاراب تأتي عليها. ثم يمته الميتة الثانية بنفخ الروح منه، فهو في البرزخ ميت إلى يوم بنفخ في الصُّور، فيرد في جسده روحه (1)، فيعود حيًّا سويًا ليعت القيامة. فذلك موتان وحياتان. وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول، لأنهم قالوا: موث ذي الروح مفارقة الروح إياه. فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حيٌّ روح القدس الذي أئد به الله تعالى عيسى بن مريم " حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وأيدناه بروح القدس) ، قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحا. كما جعل القرآن روحا كلاهما روح الله، كما قال الله: (وَوَكَّلْنَا أُوحِيًّا رُوحًا مِن أُمَّرَاتِ) [النشورى: 52].

Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

— Yes

Notes: الروح هي من خلق الله تعالى مغاير للجسد وقد بين الطبري الفرق بينهما عند شرحه لمراحل خلق الله للانسان في الباب 32، ج 17، ص 101 فقال تفسيراً لقوله تعالى " قال يا إيليس ما لك ألا تكون مع الساجدين (32) قال لم أكن لأشخذ ليشتر خلقتي من ضلالي من حيا مشئون (33) قال فأخرج منها فيك زجيم (34) القول في تأويل قوله تعالى: (قال يا إيليس ما لك ألا تكون مع الساجدين (32)) يقول تعالى ذكره: فلما خلق الله ذلك البشر، ونفخ فيه الروح بعد أن سواه، سجد الملائكة كلهم جميعاً، إلا إبليس، فإنه أبى أن يكون مع الساجدين في سجودهم لآدم حين سجودوا، فلم يسجد له معهم تكبراً وحسداً وبعياً، فقال الله تعالى ذكره (يا إيليس ما لك ألا تكون مع الساجدين) يقول: ما منعك من أن تكون مع الساجدين، فإن في قول بعض نحوي الكوفة خفض، وفي قول بعض أهل البصرة نصب بفقد الخافض

Other spirit-body relationship?

— Yes

Notes: أوضح الطبري الفرق بين الجسد والروح في كل الروايات التي تتحدث عن خلق الانسان حتى من خلال الاسرائيليات مما رواه وهب بن منبه لكن يبرز هذا الفرق من خلال قصة أهل الكهف في الباب 19، ج 17، ص 628 بقوله عن قتادة، عن عكرمة، قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم، رزقهم الله الإسلام، فتعدوا بدينهم، واعتزلوا قومهم، حتى انتهوا إلى الكهف، فضرب الله على سمعهم، فلبثوا دهرًا طويلاً حتى هلكت أمهم، وجاءت أمه مسلمة، وكان ملكهم مسلماً، فاختلقوا في الروح والجسد، فقال قائل: يعنى الروح والجسد جميعاً، وقال قائل: يُعنى الروح، فأما الجسد فأكله الأرض، فلا يكون شيئاً، فنبش على ملكهم اختلافهم، فانطلق فليس المشجوع، وجلس على الزماد، ثم دعا الله تعالى فقال: أي رب، قد ترى اختلاف هؤلاء، فابعت لهم آية تبين لهم، فبعث الله أصحاب الكهف، فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماً، فدخل السوق، فجعل يئكر الوجه، ويعرف الطريق، ويرى الإيمان بالمدينة طاهراً، فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلاً يشتري منه طعاماً، فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها، قال: حسبت أنه قال: كأنها أخفاف الزئبق، يعني الإبل الصغار، فقال له الفتى: أليس ملككم فلانا؟ قال: بل ملكنا فلان، فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك، فسأله، فأخبره الفتى خبر أصحابه، فبعث الملك في الناس، فجمعهم، فقال: إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد، وإن الله قد بعث لكم آية، فهذا رجل من قوم فلان، يعني ملكهم الذي مضى، فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي، فركب الملك، وركب معه الناس حتى انتهوا إلى الكهف، فقال الفتى دعوني أدخل إلى أصحابي، فلما أنصروهم ضرب على أذنه وعلى أذانهم، فلما استيقظوه دخل الملك، ودخل الناس معه، فإذا أجساد لا يتكلمون منها شيئاً، غير أنها لا أرواح فيها، فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم

Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

— Yes

Are there generally positive or negative associations with aggregates?

— Generally positive

If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

— Specify: الروح لها دلالات ايجابية لأنها من خلق الله تعالى سواء كانت تعنى ملك الوحي جبريل او روح القدس او الروح المصافاة لبدن الانسان

Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

— Yes

Notes: اورد الطبري مثال عن قصة أهل الكهف وكيف اختلف الناس في بعث الجسد او الروح فقال " فاختلقوا في الروح والجسد، فقال قائل: يعنى الروح والجسد جميعاً، وقال قائل: يُعنى الروح، فأما الجسد فتأكله الأرض، فلا يكون شيئاً، كما أورد روايات من اسرائيليات عن ارميا وكيف اعاد الله له الحياة في الباب 259، ج 5، ص 470 فقال " أو كألدي مژ على قوتيه وهي خاوية على غزوبيتها قال أتى يُعني هذه الله بقَد مؤفيتها فأمانه الله مائة عام ثم بعثه قال كم ليئت قال ليئت يوماً أو تعض يوم قال بل ليئت مائة عام فأنظر إلى طعاميك وشرايك لم يتسبب وأنظر إلى حمارك ولتغلك آية للناس وأنظر إلى العظام كيف تشبها ثم تكسوها لثفا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير (259) وقال آخرون: بل جعل الله الروح في رأسه وبصره، وجسده ميت، (1). فرأى حماره قائماً كهينته يوم ربطه، وطعامه وشرايه كهينته يوم حلّ البقعة. ثم قال الله له: انظر إلى عظام نفسك كيف تشبها. * ذكر من قال ذلك: 5938 - حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: ردّ الله روح الحياة في عين أرميا وأخر جسده ميت، (2). فنظر إلى طعامه وشرايه لم يتسبب، ونظر إلى حماره واقفاً كهينته يوم ربطه، لم يطعم ولم يشرب، ونظر إلى الثمة في عنق الحمار لم تتغير، جديدة. (3). 5940 - حدثني عن الحسين، قال: (4). سمعت أبا معاذ، قال: حدثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (وأمانه الله مائة عام ثم بعثه) ، فنظر إلى حماره قائماً قد مكث مائة عام، وإلى طعامه لم يتغير قد أتى عليه مائة عام، (وانظر إلى العظام كيف تشبها ثم تكسوها لثفا) فكان أول شيء أحيا الله منه رأسه، فجعل ينظر إلى سائر خلقه يُخلق. 5941 - حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا أبو زهير، عن جويسر، عن الضحاك في قوله: (وأمانه الله مائة عام ثم بعثه) فنظر إلى حماره قائماً، وإلى طعامه وشرايه لم يتغير، فكان أول شيء خلق من رأسه، فجعل ينظر

Are debates framed in other ways?

— No

Notes: لا يخوض الطبري في ذلك لأنه يعتمد تفسير القرآن بالقرآن والحديث ويتعد عن الرأي

↳ Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

– Yes

Notes: الاهتمام بخواص الجسد والروح

↳ Are there other sides or features of the debate?

– Yes

Notes: موضوع الجسد والروح من الموضوعات التي أثارت اختلافًا كبيرًا بين المتكلمين والفلاسفة وخاصة المتأثرين بالفلسفة اليونانية الأفلاطونية كالفراي وابن سينا. أو الفلسفة الأرسطية كابن رشد ولكن أدلته ولكن من المهم الإشارة إلى أن المسلمين حاولوا أسلمة الفلسفة اليونانية حتى تستجيب لتعاليم الإسلام

↳ What are historical mainstream and minority positions?

– Yes

Notes: وقع الإجابة على هذا السؤال فيما سبق

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world?

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space?

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space?

– Yes

↳ Afterlife in "other" space?

– Yes

↳ Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

↳ Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?

– No

لا اختلاف بين المسلمين في وجود اليوم الآخر ولكن في الروايات الواردة عن كيفية الحساب ونقل الأرواح من ذلك من أوردته الطبري مما أخبر عنه الرسول الكريم عن البرزخ وما يقع فيه قبل يوم الحساب فقال " وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم، فأخبر عن المؤمنين أنهم يفتح لهم من قبورهم أبوابًا إلى الجنة يتشمنون منها رُوحها، ويستعجلون الله قيام الساعة، ليصبروا إلى مساكنهم منها، ويجمع بينهم وبين أهلهم وأولادهم فيها = وعن الكافرين أنهم يُفتح لهم من قبورهم أبوابًا إلى النار ينتظرون إليها، ويصيبهم من تنهاتها ومكروها، وتسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة من تقفئهم فيها، ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة، جذازًا من المصير إلى ما أعد الله لهم فيها، مع أشباه ذلك من الأخبار. وإذا كانت الأخبار بذلك متطاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي حُصِّ به القتل في سبيل الله، مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة، وسائر الكفار والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ، أما الكفار فمعدونكم فيه بالمعيشة الضنك، وأما المؤمنون فمنتقمون بالروح والريحان وتسيم الجنان؟ قيل: إن الذي حُصِّ الله به الشهداء في ذلك، وأفاد المؤمن بخبره عنهم تعالى ذكره، إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في تزويجهم قبل بعثهم، ومنتقمون بالذي نعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر، من لذيذ مطاعمها الذي لم تطعمها الله أحدًا غيرهم في برزخه قبل بعثه. فذلك هو الفضيلة التي فضَّلهم بها وخصهم بها من غيرهم، والفائدة التي أفاد المؤمن بالخبر عنهم، فقال تعالى ذكره لبيبة محمد صلى الله عليه وسلم: (ولا تحسبنَّ الذين قُتِلُوا في سبيلِ اللهِ أَمْواتًا بلْ أحياءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرزَقونَ قَرجينَ يَعا أَنَّهُمُ اللهُ وِثْقَالُهُ) [سورة آل عمران: 169-170] ، ويمثل الذي قُتِلنا جاء الخبز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنظر الباب 154، ج 3 ، ص 216. كما أورد بعض الاسرائيليات رواية عن ابن منبه في الباب 99 ج 19 ، ص 70 فقال " ما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) لا بد له أن يقولها يقول (وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ) يقول: ومن أمامهم حاجر يحجز بينهم وبين الرجوع، يعني: إلى يوم يعنون من قبورهم، وذلك يوم القيامة، والبرزخ والحاجر والمُهَلَّة متغيرات في المعنى، وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

– No

Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?

– Yes

↳ Cremation?

– No

↳ Mummification?

– No

↳ Interment?

– Yes

Notes: الدفن في القرآن الكريم يبدأ بقبضة قبيل وهابيل حيث بين الغراب كيف يدفن الميت وقد أورد روايات عديدة منها في الباب 72، ج 20، ص 342 من أن "وأناه يوما من الأيام وهو يرعى غنمه في جبل وهو نائم، فرقع صخرة فسدخ بها رأسه فمات، وتركه بالعرء ولا يعلم كيف يدفن: فبعث الله غرابين أحوين فافتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حنا عليه فلما رآه قال: (تأوتلنا أعجزت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سؤأة أخي) فهو قول الله تبارك وتعالى (فتبعث الله غرابا يتخف في الأرض ليؤري سؤأة أخيه) فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه فذلك حين يقول (إنا عزمتنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ...) إلى آخر الآية.

↳ Cannibalism?

– No

↳ Exposure to elements (e.g. air drying)?

– No

↳ Feeding to animals?

– No

↳ Secondary burial?

– No

↳ Re-treatment of corpse?

– No

↳ Are there specific designations for parts of corpses?

– No

↳ Could parts of corpses become transformed into partial bodily relics?

– No

↳ Other intensive (in terms of time or resources expended) treatment of corpse?

– No

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– No

Are formal burials present in the text?

– Yes

↳ As cenotaphs?

– No

↳ In cemetery?

– Yes

↳ Family tomb-crypt?

– No

↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic activities)?

– Yes

Notes: من المهم ملاحظة أن الطبري وقعت محاصرته من قبل الحنابلة وانهمه البعض بالتشيع والبعض الآخر باللاحاد

ودفن في بيته ويذكر ابن عساكر وابن الخطيب أنه اجتمع في جنازته من لا يحصيهم عدداً إلا الله، وضلّي على قبره عدة شهور ليلاً ونهاراً، ودُفِن في أضْحَى النهار من يوم الاثنين عد ذلك اليوم في داره الكائنة بريحه يعقوب ببغداد. ورتاه خلق كثير من أهل الدين والأدب ويوجد قبره اليوم طاهراً للعبان موجود في وسط الحديقة في شارع عشرين في الأعظمية في بغداد

↳ Other formal burial type?

– No

↳ Other intensive funerary ritual

– Specify: هي كلّ الواجبات الدنيئة التي بيّنها الرسول الكريم في كيفيته دفن الميت

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– Yes

↳ A supreme high-god is present

– Yes

↳ The supreme high god is anthropomorphic or described in anthropomorphic terms

– No

↳ The supreme high god is a sky deity

– Yes

↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld)

– Yes

↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god)

– No

↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god

– No

↳ The supreme high god is a kin relation to elites

– No

↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites

– No

↳ The supreme high god is unquestionably good

– Yes

↳ Other features of the supreme high god

– Specify: كلّها صفات كمال إتيانها الله تعالى في القرآن ويحب إتيانها على طاهرها دون تأويل وهو مذهب أهل السنة والجماعة وقال به الطبري ومنه قوله في الباب 210 ج 4، ص 265 من "تم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله" فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول، وغير جائر تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخير من الله جل جلاله، أو من رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسمائه، فعيّر جائر لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. *** وقال آخرون: إتيانه عز وجل، نظير ما يعرف من مجيء الجاني من موضع إلى موضع، وانتقاله من مكان إلى مكان. *** وقال آخرون: معنى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني به: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، كما يقال: "قد حشينا أن يأتينا بنو أمية"، يراد به: حكمهم

↳ The supreme high god has knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– No

- ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
– No
- ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
– Yes
- ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
– Yes
- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
– Yes
- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
– Yes
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
– Yes
- ↳ Knows basic character (personal essence)
– Yes
- ↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)
– Yes
- ↳ Has other knowledge of this world
– Yes

Notes: عالم الغيب والشهادة وهو ما قاله الله تعالى عن ذاته فهو " وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّمُورِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) وقال آخرون: معنى ذلك: خلق السماوات والأرض بكلامه وقوله لهما: إِنِّي نَارٌ طَوْغًا أَوْ كَرْهًا، [سورة فصلت: 11] . قالوا: فالحق، في هذا الموضع معني به: كلامه. واستشهدوا لقبيلهم ذلك بقوله: "ويوم يقول كن فيكون قوله الحق". "الحق" هو قوله وكلامه. (1) قالوا: والله خلق الأشياء بكلامه وقيله، فما خلق به الأشياء فغير الأشياء المخلوقة. (2) قالوا: فإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون كلام الله الذي خلق به الخلق غير مخلوق. أنظر الباب 73 ، ج 11 ، ص 459

- ↳ Has deliberate causal efficacy in the world
– Yes
- ↳ Can reward
– Yes
- ↳ Can punish
– Yes
- ↳ Indirect causal efficacy in the world
– Yes
- ↳ Exhibits positive emotion
– Yes
- ↳ Exhibits negative emotion
– Yes
- ↳ Possesses Hunger?
– Yes
- ↳ Can be hurt?
– No
- ↳ Can be tricked?
– No

- ↳ Can be imprisoned?
 - No
- ↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?
 - No
- ↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature
 - Specify: هو الاله الخالق العظيم القادر على كل شيء له الأسماء الحسنى لأنه مصدر الكمال
- ↳ The supreme high god communicates with the living
 - Yes
 - ↳ In waking, everyday life
 - Yes
 - ↳ In dreams
 - Yes
 - ↳ In trance possession
 - No
 - ↳ Through divination practices
 - No
 - ↳ Only through religious specialists
 - No
 - ↳ Only through monarch
 - No
 - ↳ Other form of communication with living
 - No
- ↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?
 - Yes
 - ↳ Can the audience communicate directly to gods through the text?
 - No
 - ↳ Can the audience communicate through supernatural intermediaries to the high-god, as a result of the text?
 - No
 - ↳ Are there notions of inspiration or inspired knowledge?
 - Yes

Notes: فقط يحصل للأنبياء والرسل فهو من قبيل الوحي . ويمتاز الطبري بين المعنيين بقوله "وأما قوله: "توحيه إليك" ، فإن تأويله: تنزله إليك. * * * وأصل "الإيحاء" ، إلقاء الموجي إلى الموجي إليه. وذلك قد يكون بكتاب وإشارة وإيماء، وبإلهام، وبرسالة، كما قال جل ثناؤه: (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) [سورة النحل: 68] ، بمعنى: ألقى ذلك إليها فألهمها، وكما قال: (وَأُوحِيَ إِلَى الْخَوَارِجِ) [سورة المائدة: 111] ، بمعنى: ألقى إليهم علم ذلك إلهافاً، وكما قال الراجز: (2) * أَوْحَى لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقْرَبَتْ * (3) بمعنى ألقى إليها ذلك أمراً، وكما قال جل ثناؤه: (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَخَّوْا بُكَرَةً وَعَيْنِيًّا) [سورة مريم: 11] ، بمعنى: فلقى ذلك إليهم إيماء. (4) والأصل أنظر الباب 44، ج 6، ص 405
 - ↳ Are there rituals required to attain inspired knowledge?
 - No
 - ↳ What concepts of inspiration exist? (e.g. clairvoyance, insights, vision of the divine world, awareness of divine omnipresent agency or omnipotence, sigh or vision beyond the five senses).
 - I don't know

Previously human spirits are present

– Yes

↳ Human spirits can be seen

– No

↳ Human spirits can be physically felt

– No

↳ Previously human spirits have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– Yes

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– Yes

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– No

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)

– No

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

– No

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)

– No

↳ Know basic character (personal essence)

– Yes

↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)

– Yes

↳ Have other knowledge of this world

–Specify: I don't know

↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world

– No

↳ Human spirits have indirect causal efficacy in the world

– No

↳ Human spirits have memory of life

– Yes

↳ Human spirits exhibit positive emotion

– No

↳ Human spirits exhibit negative emotion

– No

↳ Human spirits communicate with the living

– No

Non-human supernatural beings are present

– Yes

↳ Supernatural beings can be seen

– No

↳ Supernatural beings can be physically felt

– No

↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– Yes

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– Yes

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– No

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)

– Yes

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

– Yes

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)

– Yes

↳ Know basic character (personal essence)

– No

↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)

– No

↳ Have other knowledge of this world

– Yes

Notes: هذه الكائنات الخارقة غير البشرىة مثل الجن والشيطان والملائكة لها وظائف متعدّدة تتعلّق بعالم الانسان وهي تمتثل لأمر الله تعالى ومنها الخيرة والسّريرة كالجنّ مثلا

↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world

– No

↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?

– Yes

↳ In waking, everyday life?

– Yes

↳ In dreams?

– Yes

- ↳ In trance possession?
 - No
- ↳ Through divination practices?
 - No
- ↳ Only through religious specialists?
 - No
- ↳ Only through monarch?
 - No
- ↳ Other?
 - Specify: لم يذكر التَّمَنُّ هذه الطرق في التَّواصل مع الكائنات الخارقة غير البشريَّة مع أنَّها معروفة عند أصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام
- ↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world
 - No
- ↳ These supernatural beings exhibit positive emotion
 - Yes
- ↳ These supernatural beings exhibit negative emotion
 - Yes
- ↳ These supernatural beings possess hunger
 - No
- ↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature
 - Specify: هذه الميزات قد تكون ايجابية وخيِّره كالملائكة و الجنِّ الخيِّر كما يمكن ان تكون سلبية ولها أعمال سيئة: كوسوسة الشيطان أو الجنِّ غير المؤمن الذي يتدخَّل في حياة الانسان ليفسدها ويبعده عن محبة الله تعالى

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

- ↳ Organized by kinship based on a family model?
 - Yes
 - Notes: يرد في القرآن سورة كاملة اسمها سورة الجنِّ وكيف كانوا يسمعون الوحي الذي أوحى على الرِّسول الكريم وقد أورد الطبري روايات حول هذه القصة في الباب 7، ج 23، ص 657 "فقال قول تعالى ذكره. مخبرا عن هؤلاء النفر من الجنِّ (وَأَنَّهُمْ طَمَّؤُوا كَمَا طَمَّئْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا) يعني أن الرجال من الجنِّ طمَّؤوا كما طمَّأ الرجال من الإنس أن لن يبعث الله أحدا رسولا إلى خلقه، يدعوهم إلى توحيده
- ↳ Organized hierarchically?
 - Yes
 - Notes: نفهم من تفسير الطبري أن الجنِّ كانوا على هيئة البشر في التنظيم ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون وهو ما صرَّح به الله تعالى في سورة الجنِّ فقال الطبري تأويلا لقوله تعالى: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنَّا أَسْلَمَ قَوْلِيكَ تَعَزَّوْا رَبَّنَا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15)) يقول تعالى ذكره مخبرا عن ذلك ، قيل النفر من الجنِّ: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ) الذين قد خضعوا لله بالطاعة (وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ) وهم الجانرون عن الإسلام وقصد السبيل. أنظر الباب 14، ج 23، ص 661
- ↳ Power of beings is domain specific?
 - Yes
 - Notes: أنظر الإجابات السَّابقة
- ↳ Other organization of pantheon?
 - Specify: Non

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Paranormal?

Does the text guide divination practices?

– No

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular
– Yes

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?
– No

↳ Supernatural being care about taboos
– Yes

↳ Food
– Yes

↳ Sacred space(s)
– Yes

↳ Sacred object(s)
– Yes

↳ Supernatural beings care about other
– Yes

↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists
– Yes

↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions
– Yes

↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities
– Yes

↳ Supernatural beings care about sex
– Yes

↳ Adultery
– Yes

↳ Incest
– Yes

↳ Taboo about close blood relations (beyond incest) [e.g. from same clan group, village, settlement, so forth].
– No

↳ Specifies taboo regarding power relations (i.e. defines what constitutes abusive behavior)
– Yes

- ↳ Does worship/veneration include sex acts/references?
– No
 - ↳ Other sexual practices
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about lying
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about honouring oaths
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about laziness
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about sorcery
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about shirking risk
– No
 - ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about gossiping
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about property crimes
– No
 - ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about performance of rituals
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about economic fairness
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about personal hygiene
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?
– Yes
 - ↳ Supernatural beings care about other
– Specify: تهتم الملائكة مثلا بكل ما يفعله الانسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة
- Do supernatural beings mete out punishment in the text?
– Yes
- ↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

↳ Done by many supernatural beings

– No

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– Yes

↳ Done by other entities or through other means

– No

↳ Is the reason for supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

↳ Done randomly

– No

↳ Other

– Yes

Notes: هذه الكائنات الخارقة خلقها الله تعالى لكثرتها متعلقة بحياة الانسان وما يفعله في الدنيا وما يناله في الآخرة من جزاء أو عقاب

↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group

– Yes

Notes: سلامة بناء المجتمع الاسلامي تكون بمعرفة أفراده للأوامر التي يكون بها الجزاء وابتعادها عن المحرمات التي يترتب عليها عقاب وبالتالي المسلمون يعرفون أهمية العقاب والجزاء

↳ Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure

– No

↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?

– No

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?

– No

↳ Other form of punishment

– Specify: العقاب في الاسلام يكون بنار جهنم وقد صرح الله بذلك في أول حوار كوني عندما جعل الله آدم خليفته على الأرض بعد أكله من الشجرة المحرمة . كما عصى ابليس أمر ربه بالنجود لآدم فطرده الله تعالى [من رحمته فقال "الْأَلْبَانُ جَهَنَّمَ مِثْلَ خِمِّكَ وَيَمُّرُّ بِعِقَابِكَ وَنَهْمُ الْجَمْعِيِّينَ] (سورة ص: 75-85)

Notes: اعتنى الطبري في تفسيره بالاسرائيليات وقد أورد روايات عديدة عن تصوّر اليهود لجهنم فقال في الباب 80، ج 2، ص 276 قوله " - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي،

عن أبيه، عن ابن عباس قوله: (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) الآية، قال ابن عباس: ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا، أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة، إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم نابتة في أصل الجحيم - وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سفر، وفيه شجرة الزقوم - فرغم أعداء الله

↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime?

— Yes

↳ Highly emphasized by the religious group?

— Yes

Notes: يرتبط تصوّر المجموعة للعقاب الديني بغضب الله تعالى وقد وردت قصص قرآنية كثيرة أنزل الله فيها عقابه في الدنيا على هذه الأمم بسبب كفرهم وجحودهم نعم الله تعالى ولذلك تعج التفاسير بهذه الروايات التاريخية

↳ Consists of bad luck?

— Yes

↳ Political failure?

— Yes

↳ Defeat in battle?

— Yes

↳ Crop failure or bad weather?

— Yes

↳ Disaster on journeys?

— Yes

↳ Mild sensory displeasure?

— Yes

↳ Extreme sensory displeasure?

— Yes

↳ Sickness or illness?

— Yes

↳ Impaired reproduction?

— Yes

↳ Back luck visited on descendants?

— Yes

↳ Other?

— Specify: كلّ الأشياء السّبيّة التي قد تصيب الانسان أو المجموعة بسبب غضب الله تعالى

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

— No

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

— Yes

مّر الطبري في تفسيره في الباب 171، ج 9، ص 418 بين المسيح والدجال بقوله "وأما المسيح الدجال"، فإنه يعني: الممسوح العين، صرف من "مفعول" إلى "فعل". فمعنى: "المسيح" في عيسى صلى الله عليه وسلم: الممسوح العين، من الأنداس والأنام= معنى: "المسيح" في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو اليسرى، كالذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. (2) * * * وأما قوله: "وكلمته ألقاها إلى مريم"، فإنه يعني: بـ "الكلمة"، الرسالة التي (1) انظر ما سلف 13-24: 2) هو ما جاء في الأحاديث الصحاح عن جماعة من الصحابة في صفة المسيح الدجال، أعادنا الله من فتنته. من ذلك حديث حذيفة (مسلم 60: 18) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، خال الشعر، مع جنة ناز، فتارة جنة، وجنة ناز). وحديث ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الدجال بين طهراتي الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا وإنّ المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كان عينه عتية طافية). وأحاديث الدجال كثيرة، مختلفة الألفاظ، مختصرة ومطولة، فاللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" كما يورد الطبري روايات عن آخر الأزمنة حيث سيظهر المسيح مرّة أخرى ليعمّ السّلام والعدالة الكون فقال " قال أبو جعفر: وأولى هذه

الأقوال بالصحة عندنا، قول من قال: "معنى ذلك: إني فابضك من الأرض ورافعك إلي"، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفونوه. 7144 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهري، عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليهبطن اللة عيسى ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً، يكسر المظالم، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويُفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، وليسكنن الثُّجَّاء حياً أو معتمراً، أو لِيُنْتِنَنَّ بهما جميعاً. (1) أنظر تفسير الطبري الباب 55، ج 6، ص 458

↳ Is the messiah's whereabouts or time of coming known?
 - No

↳ Is the messiah's purpose known?
 - Yes

↳ Messiah is a political figure who restores political rule
 - No

↳ Messiah is a priestly figure who restores religious traditions
 - Yes

↳ Other purpose
 - Specify: النظرة الاسكاتولوجية في الاسلام ترتبط بظهور المسيح في آخر الزمان بليعم العدل والسّلام في العالم

Is an eschatology present in the text?
 - Yes

↳ Eschaton is in this lifetime
 - Yes

↳ At specified time in future
 - Yes

↳ At unspecified time in near future
 - I don't know

↳ At unspecified time in distant future
 - Yes

↳ At some other time [specify]
 - No

↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end
 - No
 Notes: لا يعلم إلا الله

↳ Divine judgment event
 - Yes

↳ Restoration of the world
 - Yes

↳ Start of a new temporal cycle
 - Yes

↳ Establishment of new political system
 - No

↳ Establishment of new religious system
 - No

Other form of eschatology?

يورد الطبري روايات عديدة عن هذا الحدث المعابر الذي سيحلّ به السّلام العالم فقال " - حدثنا ابن حميد قال، - Specify: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهري، عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليهبطنّ اللّه عيسى ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مُقيماً، يكسر الصّليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويُقيض المال حتى لا يجد من يأخذه، وليسكننّ الرّوّاء حاكاً أو معتمراً، أو لئبثننّ بهما جميعاً. (1) _____ (1) الحديث: 7144 - سلمة: هو ابن الفضل الأبريش. رجحنا توثيقه في: 246. حنظلة بن علي بن الأسع الأسلمي - ويقال "السلمي": تابعي ثقة معروف. والحديث رواه أحمد في المسند: 7890 (ج 2 ص 290-291 حلي)، بنحوه، مطولاً، عن يزيد، وهو ابن هارون، عن سفيان، وهو ابن حسين، عن الزهري، عن حنظلة. ورواه أحمد قبل ذلك، مختصراً: 7271، عن سفيان، وهو ابن عيينة. و: 7667، عن عبد الرزاق، عن معمر - كلاهما عن الزهري، عن حنظلة. ورواه أيضًا مختصراً: 10671 (ج 2 ص 513) ، من طريق ابن أبي حفصة. و: 10987 (ج 2 ص 540) ، من طريق الأوزاعي - كلاهما عن الزهري، عن حنظلة. وهذه الرواية المختصرة عند أحمد - رواها مسلم 1: 357-356. وروى أحمد معنى هذا الحديث مفرقاً في أجاديت، من طريق عن أبي هريرة. انظر المسند: 7267، 7665، 7666، 9110 (ج 2 ص 394) ، 9312 (ص 411) ، 10266 (ص 482-483) ، 10409 (ص 493-494) ، 10957 (ص 538) . وذكر ابن كثير كثيراً من طرقه ورواياته، في التفسير 3: 16-15. وانظر أيضًا تاريخه 2: 101-96. قوله: "أو لئبثننن بهما" - هذا هو الصواب الثابت في المخطوطة، والصحيح المعنى. ووقع في المطبوعة "أو يدين بهما"!! وهو تخطيط

Will anyone survive the eschaton?

– Yes

↳ All religious in-group members will survive

– No

↳ A subset of the religion in-group members will survive

– Yes

↳ All members of the sample region will survive

– No

↳ Everyone in the world will survive the eschaton

– No

↳ Other survival condition [specify]

– Specify: يرتبط الحدث بتطهير الأنفس من الحقد والتباغض حتى يعمّ السّلام والرّخاء العالم

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?

– Yes

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– No

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

↳ Honesty/trustworthiness/integrity

– Yes

↳ Courage (in battle)

– Yes

↳ Courage (generic)

– Yes

↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence

– Yes

↳ Mercy/forgiveness/tolerance

– Yes

↳ Generosity/charity

– Yes

- ↳ Selflessness/selfless giving
– Yes
- ↳ Righteousness/moral rectitude
– Yes
- ↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
– Yes
- ↳ Respectfulness/courtesy
– Yes
- ↳ Familial obedience/filial piety
– Yes
- ↳ Fidelity/loyalty
– Yes
- ↳ Cooperation
– Yes
- ↳ Independence/creativity/freedom
– Yes
- ↳ Moderation/frugality
– Yes
- ↳ Forbearance/fortitude/patience
– Yes
- ↳ Diligence/self-discipline/excellence
– Yes
- ↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative
– Yes
- ↳ Strength (physical)
– Yes
- ↳ Power/status/nobility
– Yes
- ↳ Humility/modesty
– Yes
- ↳ Contentment/serenity/equanimity
– Yes
- ↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness
– Yes
- ↳ Optimism/hope
– Yes
- ↳ Gratitude/thankfulness
– Yes
- ↳ Reverence/awe/wonder

– Yes

↳ Faith/belief/trust/devotion

– Yes

↳ Wisdom/understanding

– Yes

↳ Discernment/intelligence

– Yes

↳ Beauty/attractiveness

– Yes

↳ Cleanliness (physical)/orderliness

– Yes

↳ Other important virtues

– Yes

Notes: كلُّ ما يتعلَّق بالفصائل الأخلاقيَّة ممَّا يدخل في تركيبة النفس هو مطلوب في التَّصوُّ وهو ما يدخل في باب: الأخلاق المحمودة وقد نَبَّه الطبري لذلك في الباب 105، ج 17، ص 573 القول في تأويل قوله تعالى: (وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْحَقَّ تَزَكَّىٰ وَمِمَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَفُرَاتًا قَرْنَاهُ لِنُقَرَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ وَنَزْنَاهُ تَنْزِيلًا (106)) يقول تعالى ذكره: وبالْحَقِّ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ: يقول: أَنْزَلْنَاهُ نَامِرًا فِيهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَمِيلَةِ، وَالْأُمُورِ الْمُسْتَحْسِنَةِ الْحَمِيدَةِ، وَنَهَى فِيهِ عَنِ الظُّلْمِ وَالْأُمُورِ الْقَبِيحَةِ، وَالْأَخْلَاقِ الرَّدِيَةِ، وَالْأَفْعَالِ الذُّمِيمَةِ (وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يقول: وبذلك نزل من عند الله على نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– Yes

↳ Monogamy (males)

– Yes

↳ Monogamy (females)

– Yes

↳ Other sexual constraints (males)

– Yes

↳ Other sexual constraints (females)

– Yes

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– Yes

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– Yes

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Does the text require sacrifice of adults?

– No

Does the text require sacrifice of children?

– No

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– No

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– Yes

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– Yes

Notes: التصور الاسلامي يعطي قيمة للوقت في العمل أو العبادة

Does the text require physical risk taking?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

Does the text require marginalization by out-group members?

– No

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– Yes

↳ What is the average interval of time between performances?

– Hours: 7

Does the text require participation in large-scale rituals?

– Yes

↳ On average, how many participants gather in one location?

– I don't know

Notes: يمكن مشاهدة ملايين الحجاج في مكة يقومون أو في المساجد في كل العالم بمناسبة الحج

↳ Interval of time between performances (in hours)

– Hours: 7

↳ Are there orthodoxy checks?

– Yes

↳ Are there orthopraxy checks?

– Yes

↳ Does participation entail synchronic practices?

– Yes

↳ Is there use of intoxicants?

– No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– No

Does the text employ fictive kinship terminology?

– Yes

- ↳ Fictive kinship terminology is universal?
– Yes
- ↳ Fictive kinship terminology is widespread?
– Yes
- ↳ Fictive kinship terminology employed but uncommon?
– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?
– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?
– No

Institutions & Production Environment of Text

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:
– An empire

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?
– Other

Notes: مجموعة دينية أغلبية تنتمي للأمة الإسلامية أو جماعة أهل السنة والجماعة

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?
– A band

Notes: كان الطبري متأثراً بمنهج الشافعي وهو بتفسيره ينتمي لمذهب أهل السنة والجماعة إلا أنه عانى من الحنابلة وصيّقوا عليه حتى لزم بيته ودفن فيه . لقد أشاع الحنابلة أنّ الطبري يخفي تشيّعهُ أو كان ملحداً . وكان من أعداءه أبي بكر محمد بن داود الطاهري الذي كان يرفض التأويل العقلي

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?
– No

Does the text specify institutionalized poverty relief?
– No

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?
– No

Other forms of welfare?
– No

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?
– Yes

Notes: كلّ الجامعات الإسلامية وخاصّة التي تعنى بالتفسير بالمأثور

Are there formal educational institutions specified according to the text?
– Yes

Notes: أقول نعم لأنّ الطبري اشتهر في زمنه بتدريس المذهب الشافعي في الفقه وهو ما كان مشهوراً من مذهب أهل السنة والجماعة لكن في آخر أيامه يبدو أن اتجاه الحنابلة قد سيطر سياسياً بدليل ملازمة الطبري لمنزله

Does the text make provisions for non-religious education?
– Yes

Does the text restrict education to religious professionals?

– No

Does the text restrict education among religious professionals?

– Yes

Notes: يتكسب النص أهمية عند أهل السنة والجماعة وقد كان الطبري شافعياً ودّرس الفقه الشافعي طيلة 10 سنوات غير أنّه في آخر عمره ناصبه الحنابلة العداً بسبب اغفاله في كتابه (اختلاف الفقهاء) ذكر أحمد بن حنبل، في حين أنه ذكر كثيراً من الفقهاء أمثال أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم، فلما سئل عن سبب إهماله آجاب سائله: لم يكن ابن حنبل فقيهاً وإنما كان مُحَدَّثاً. ومع ذلك، فالطبري لم يقلل من شأن ابن حنبل، بل أعلى من شأنه كثيراً، وتابعه في موقفه من محنة خلق القرآن. وهذا سبب عدا الحنابلة له

Is education gendered according to the text?

– No

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– No

Notes: لم يذكر النص ذلك

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– No

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– No

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

– No

Warfare

Does the text mention warfare?

– Yes

Notes: تفسير الطبري تفسير آيات القرآن التي ذكرت قصص كثير عن حروب الأنبياء . وفيها كثير من أحداث الحرب في عهد الرسول الكريم وما فيها من آداب وفتنصر على ذكر ما أورده الطبري من حرب الأوس والخزرج وكيف آخى الإسلام بينهما قال الطبري : كان جماع قبائل الأنصار بطنين: الأوس والخزرج، وكان بينهما في الجاهلية حربٌ ودماءٌ وشتانٌ، حتى قرَّ الله عليهم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فأطفا الله الحرب التي كانت بينهم، وألَّفَ بينهم بالإسلام. قال: فبينما رجل من الأوس ورجلٌ من الخزرج فاعدان يتحدّثان، ومعهما يهوديّ جالسٌ، فلم يزل يذكّرهما أيامهما والعداوة التي كانت بينهما، حتى استنَّ تم اقتتلا. قال: فنادى هذا قومه وهذا قومه، فخرجوا بالسلاح، وصفَّ بعضهم لبعض. قال: ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم شاهدٌ يومئذ بالمدينة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ليسكنهم، حتى رجعوا ووضعوا السلاح، فأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك: "يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب" إلى قوله: "عذابٌ عظيم". أنظر الباب 100، ج 6، ص 59 وهناك امثلة كثيرة على حرب المسلمين مع المنافقين والمشركين واليهود ممّا لا يمكن حصره بروايات مختلفة من الحديث والروايات التاريخية أوردها الطبري

↳ Does the text dictate how to control an institutionalized military?

– No

↳ Does the text restrict/advocate for participation in exogenous military organizations?

– No

↳ Does the text celebrate/bemoan protection/subjugation by an exogenous military

force?

– Yes

Notes: يذكر الطبري روايات كثيرة منها ما أورده في الباب 34، ج 10، ص 279 فقال "قال آخرون: بل هذه الآية معنًى بالحكم بها، المحاربون الله ورسوله: الخِزَانُ من أهل الإسلام، (1) من قطع منهم الطريق وهو مقيم على إسلامه، ثم استأمن فأومن على جناباته التي جناها، وهو للمسلمين حرب= ومن فعل ذلك منهم مرتدًا عن الإسلام، (2) ثم لحق بدار الحرب، ثم استأمن فأومن. قالوا: فإذا أئنه الإمام على جناباته التي سلفت، لم يكن قتله لأحد تبعه في دم ولا مال أصابه قبل توبته، وقبل أمان الإمام إياه

Food Production

Does the text mentioned food production/disbursement?

– No

Bibliography

General References

Reference: Al-Tabari's interpretation of the Qur'an , محمد الحسين , " تفسير الطبري" جامع البيان في تأويل آي القرآن , 2008 . عبد القادر . شيخ المفشرين الامام محمد بن جرير الطبري . دمشق - سوريا : دار الغوثاني للدراسات , 2008

Reference: Al-Tabari's interpretation of the Qur'an . ابن جرير . الطبري , " تفسير الطبري" جامع البيان في تأويل آي القرآن , تحقيق محمود أحمد شاكر . ط 1 , مكتبة ابن تيمية تصويرا عن نسخة دار المعارف n.d. , تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل القرآن , تحقيق محمود أحمد شاكر . ط 1 , مكتبة ابن تيمية تصويرا عن نسخة دار المعارف

Reference: Al-Tabari's interpretation of the Qur'an محمد . عبد القادر . محمد . " تفسير الطبري" جامع البيان في تأويل آي القرآن , 2008 . الحسين . شيخ المفشرين الامام محمد بن جرير الطبري . دمشق , سوريا , ط : دار الغوثاني للدراسات القرآنية , 2008

Reference: Al-Tabari's interpretation of the Qur'an . أمين . محمد الأمين . " تفسير الطبري" جامع البيان في تأويل آي القرآن , 2012 . بكر . ابن جرير الطبري وجهوده التحوية . جامعة ام درمان الاسلامية , 2012

Reference: Al-Tabari's interpretation of the Qur'an محمد عبد . " تفسير الطبري" جامع البيان في تأويل آي القرآن , 2001 . الرحمان ربيع , أمال . الاسرائيليات في تفسير الطبري . مصر : المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية , 2001

Entry/Answer References

Reference: No, 1993 . p.513 . الحموي , ياقوت . معجم الأدياء . بيروت , ط 1 : دار الغرب الاسلامي , تحقيق احسان عباس , 1993

Reference: Yes, 1976 . p.149 . الذهبى , محمد حسن . التفسير والمفسرون . القاهرة مكتبة وهبه , 1976

Reference: Yes, 2022 . p.141 . بوعلي , مليكة . المسألة الأخلاقية في الحوار الاسلامي المسيحي . تونس : مجمع الأطرش , 2022

Reference: Yes, 1960 . دانييل . الحزبة في الاسلام دانييل . بيروت - نيويورك : منشورات دار مكتبة الحياة , 1960